

HALLAZGO INTRADOMICILIARIO DEL ESCORPIÓN *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (SCORPIONES: BUTHIDAE) EN CORO, ESTADO FALCÓN, VENEZUELA, CON NOTAS SOBRE SU RELEVANCIA SANITARIA

INTRADOMICILIAR FINDING OF THE SCORPION *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (SCORPIONES: BUTHIDAE) IN CORO, FALCON STATE, VENEZUELA, WITH NOTES ON ITS SANITARY RELEVANCE

DALMIRO CAZORLA^{1,*}, ADOLFO BORGES^{2,3}, PEDRO MORALES-MORENO¹, LEONARDO DE SOUSA⁴

¹Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela,

²Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto de Medicina Experimental, Laboratorio de Biología Molecular de Toxinas y Receptores, Caracas, Venezuela,

³Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, Asunción, Paraguay,

⁴Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Un ejemplar del escorpión *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones, Buthidae, Rhopalurusinae) fue capturado en el área de dormitorio de una vivienda ubicada en la franja periurbana de la ciudad de Coro, región semiárida del estado Falcón, al noroccidente de Venezuela. Se presentan datos morfométricos y se discute la potencial importancia sanitaria de este hallazgo.

PALABRAS CLAVE: Escorpión, escorpionismo, región semiárida, salud pública, Venezuela.

ABSTRACT

A specimen of the scorpion *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones, Buthidae) was captured inside the bedroom area of a human dwelling located in the peri-urban fringe of the city of Coro, situated on the semi-arid region of Falcón State, northwestern Venezuela. Morphometric data are presented and the potential sanitary importance of this finding is discussed.

KEY WORDS: Scorpion, scorpionism, semiarid region, public health, Venezuela.

Los escorpiones (clase Arachnida, orden Scorpiones) son artrópodos quelicerados, de hábitos predatorios esencialmente nocturnos, agrupados en 19 familias y 220 géneros (Francke 2019). En el nuevo mundo la familia Buthidae Koch, 1837 contiene la subfamilia monofilética Rhopalurusinae Bucherl, 1971. Esta subfamilia (con base en análisis filogenéticos de 90 caracteres morfológicos y la alineación de 4260 nucleótidos de tres genes mitocondriales y dos nucleares) fue redefinida por Esposito *et al.* (2017). Para ello, los autores: *a*) revalidaron el género *Heteroctenus* Pocock, 1893, *b*) describieron dos nuevos géneros (*Ischnotelson* Esposito, Yamaguti, Souza, Pinto-da-Rocha y Prendini, 2017 y *Jaguajir* Esposito, Yamaguti, Souza, Pinto-da-Rocha y Prendini, 2017), *c*) crearon diez nuevas combinaciones para transferir especies formalmente ubicadas en el género *Rhopalurus* Thorell, 1876 a otros géneros, *d*) describieron tres nuevas especies (una de ellas, para el estado Zulia, Venezuela: *Rhopalurus ochoai* Esposito, Yamaguti,

Souza, Pinto-da-Rocha y Prendini, 2017) y, en último lugar, *e*) presentaron 15 sinónimos. De esta forma, la subfamilia Rhopalurusinae quedó conformada por los géneros: *Centruroides* Marx, 1890, *Heteroctenus*, *Ischnotelson*, *Jaguajir*, *Physoctonus* Mello-Leitão, 1934, *Rhopalurus* y *Trogloorhopalurus* Lourenço, Baptista y Giupponi, 2004 (Esposito *et al.* 2017). Adicionalmente, los autores revisaron la diagnosis de la subfamilia para proveer una clave de identificación de sus géneros y especies (excepto para el género *Centruroides*) con sus mapas de distribución geográfica en el continente americano (Esposito *et al.* 2017).

El género *Rhopalurus* es un grupo monofilético y endémico con distribución restringida en el norte de Suramérica (Brasil, Colombia, Guyana y Venezuela) y limitado a tres especies (Esposito *et al.* 2017, Rein 2017): *Rhopalurus caribensis* Teruel y Roncallo, 2008 (Colombia), *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Brasil, Colombia, Guyana y

Venezuela) y *R. ochoai* Esposito, Yamaguti, Souza, Pinto-da-Rocha y Prendini, 2017 (Venezuela).

Rhopalurus laticauda es la especie de más amplia distribución geográfica en Venezuela [estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta (islas de Coche, Cubagua y Margarita), Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, y Yaracuy] incluyendo varias de sus dependencias insulares (islas La Tortuga, Los Frailes, Los Hermanos, Los Roques y Los Testigos) (González-Sponga 1996, De Sousa *et al.* 2000, Manzanilla *et al.* 2002, Manzanilla y De Sousa 2003, Rodríguez-Torres *et al.* 2007, Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Teruel y Roncallo 2008, Teruel y Cozijn 2013, Esposito *et al.* 2017).

Manzanilla y De Sousa (2003) según las fichas y los catálogos de distintos museos y colecciones venezolanas, reconocen su presencia en 140 localidades de nuestro país en las regiones insular y litoral, llanuras bajas, colinas y montañas. Habita desde el nivel del mar hasta los 556 metros de altitud (González-Sponga 1984, 1996, Manzanilla *et al.* 2002, Manzanilla y De Sousa 2003) en las siguientes regiones climáticas (Ewel *et al.* 1976): (1) Monte espinoso-tropical, (2) Bosque muy seco tropical, (3) Bosque seco tropical, (4) Bosque seco premontano, (5) Bosque seco tropical con promedio anual de precipitación menor de 1000 mm, (6) Monte espinoso premontano, (7) Monte espinoso premontano con biotemperatura media anual mayor a 24°C y (8) Bosque seco montano bajo. Estas zonas se encuentran en el piso térmico tropical que alcanza hasta los 600 m de altitud con temperaturas superiores a 24°C. En este piso se ubican las áreas áridas (300 mm de precipitación) y semihúmedas (600-1200 mm de precipitación) (Manzanilla y De Sousa 2003). Rodríguez-Torres *et al.* (2007) localizaron a *R. laticauda* en un área inusual para la especie en Caicaguana (municipio El Hatillo, estado Miranda) a 1200 m de altitud (piso subtropical) en un bosque mesotérmico con franca intervención humana.

Esta especie por su extensa distribución en el territorio nacional adquiere importancia epidemiológica; siendo potencialmente responsable de la mayoría de los accidentes asintomáticos o leves sin consecuencias clínicas y/o fatales, puesto que posee el veneno con menor toxicidad de los escorpiones venezolanos (Borges 1996, González-Sponga 1996, De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2007, Rodríguez-Torres *et al.* 2007, De

Sousa y Borges 2009) al ostentar una DL₅₀ (dosis letal cincuenta) por vía intravenosa de 30 mg/kg de ratón [calculada por el método de Reed y Muench (1938) para 24 horas de experimentación en ratones albinos NMRI] (Ortiz 1985, De Sousa *et al.* 2009). En la región nororiental de Venezuela, *R. laticauda* es el escorpión típico del bosque seco tropical y del bosque muy seco tropical (Manzanilla y De Sousa 2003, Morocoima *et al.* 2011) y ha demostrado su facultad de incursión en áreas intradomiciliarias del hábitat antrópico, apareciendo con mayor frecuencia en el interior de la vivienda humana (fundamentalmente en horario nocturno y después de las 20 horas) entre los meses de febrero y abril; muchos de ellos causando accidentes calificados como benignos o de leve intensidad [con efecto local y transitorio (dolor, edema, parestesias)] cuando entran en contacto con el humano (De Sousa *et al.* 2000). González-Sponga (1984) mencionó que esta especie sería responsable de la mayoría de los incidentes con escorpiones en Venezuela; particularmente en Maracaibo y sus alrededores (estado Zulia), Ciudad Bolívar, San Félix y Puerto Ordaz (estado Bolívar) y Barcelona-Puerto La Cruz (estado Anzoátegui).

La presente nota registra el hallazgo intradomiciliario de *R. laticauda* en el área periurbana de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, Venezuela.

El escorpión se capturó manualmente el 7 de julio de 2019 a las 8:00 horas de la noche, en uno de los ángulos formado entre el suelo y la pared, del área de dormitorio de una vivienda situada en un sector periférico de la ciudad de Coro (11°24' N, 69°40' O, 20 m de altitud), capital del estado Falcón, en la región semiárida del noroccidente de Venezuela que se corresponde con la zona bioclimática de Monte Espinoso Tropical (Ewel *et al.* 1976).

El ejemplar se transportó al Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda" (UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela. Se sacrificó con vapores de cloroformo y se preservó en etanol al 70% (v/v). Para la identificación taxonómica se utilizó un microscopio estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC), siguiendo el trabajo de González-Sponga (1996). Se encuentra depositado en la colección de artrópodos del LEPAMET (Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical), Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

(UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela. La reconfirmación taxonómica de la especie se realizó en el Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela.

El diagnóstico demostró un ejemplar hembra de *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones, Buthidae) (Fig. 1). Los datos morfométricos (en

mm) fueron: longitud del caparazón: 4,61; ancho del caparazón: 5,30; longitud mano derecha: 8,95; ancho mano derecha: 3,12; longitud dedo móvil: 5,52; longitud tibia derecha: 4,90; longitud fémur derecho: 4,22; longitud mesosoma: 9,20; segmentos caudales, I (ancho/largo) 3,10/3,21; II: 3,21/3,80; III: 3,51/4,20; IV: 6,5/7,62; V: 6,52/9,22; longitud del telson: 7,55; longitud del peine derecho: 3,20; longitud total: 49,41. Número de dientes pectíneos (derechos/izquierdos): 26/24.

Figura 1. Ejemplar de *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 capturado en el interior de vivienda humana en el área periurbana de la ciudad de Coro, estado Falcón, Venezuela.

Comentarios

La escorpiofauna venezolana contiene 17 géneros y 202 especies ubicadas en cinco familias (Buthidae Koch, 1837; Chactidae Pocock, 1893; Euscorpidae Laurie, 1896; Hemiscorpiidae Pocock, 1893 y Scorpionidae Latreille, 1802) (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008). Se ha notificado que algunos taxa de la familia Buthidae (*R. laticauda* y alrededor de 12 especies de *Tityus*) (Borges 1996, De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009, Borges *et al.* 2010, Cazorla *et al.* 2020a) o

Scorpionidae (*Tarsoporosus flavus* González-Sponga, 1983) (Cazorla *et al.* 2020b) ocupan espacios en el interior de la vivienda humana; conducta que determina su importancia médica y su dinámica en la interacción con el humano, especialmente cuando participan las especies de *Tityus* que poseen venenos de alta toxicidad (Borges 1996, González-Sponga 1996, De Sousa *et al.* 2000, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009).

Rhopalurus laticauda es una de las dos especies

válidas para el género en Venezuela (Esposito *et al.* 2017, Rein 2017). Según Manzanilla y De Sousa (2003), está presente en 140 localidades de nuestro país; los estados mejor representados son Anzoátegui (24 localidades), Aragua (21 localidades) y Guárico (19 localidades). Este trabajo documenta el hallazgo intradomiciliario (en el área de dormitorio) de *R. laticauda* en el espacio semiárido periurbano de la ciudad de Coro (20 m de altitud), en el estado Falcón, Venezuela. Para esta ciudad se han notificado previamente dos eventos de captura intradomiciliaria de otros animales venenosos, a saber: *a) Tarsoporus flavus* González-Sponga, 1983 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) en el ambiente de dormitorio (Cazorla *et al.* 2020b) y *b) Rhysida celeris* Humbert y Saussure, 1870 (Chilopoda: Scolopendromorpha, Scolopendridae) en el cuarto de baño de una vivienda (Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2017). Un tercer hallazgo para esta entidad federal implicó a *Tityus falconensis* González-Sponga, 1974 (Scorpiones, Buthidae) en la localidad de La Peña (784 m de altitud), en la Sierra de San Luis, que se corresponde con la zona de vida bioclimática de Bosque Húmedo premontano (BHp) (Ewel *et al.* 1976). En este último caso, el ejemplar provocó un accidente catalogado clínicamente como un envenenamiento sin compromiso sistémico en un individuo masculino de 48 años de edad en el área de dormitorio de su domicilio (Cazorla *et al.* 2020a). En el estado Falcón, varios autores han indicado que *T. falconensis* se encuentra asociado con los casos de escorpionismo grave con desarrollo de sintomatología sistémica cardiorespiratoria en la sierra falconiana (Guinand *et al.* 2004, Borges y De Sousa 2006, Cazorla *et al.* 2020a).

La relevancia clínica del contacto accidental con escorpiones está particularmente asociada con unas 12 especies de *Tityus* venezolanos, ubicados fundamentalmente en la franja norte del país, que poseen venenos muy tóxicos constituidos por una mezcla compleja de proteínas de baja masa molecular, cuyos componentes más letales son α - y β -toxinas que se unen a sus receptores en los canales de sodio sensibles al voltaje. Estas toxinas son las responsables del desarrollo del escorpionismo grave que puede comprometer la vida de los pacientes afectados, especialmente en edades pediátricas provocando emergencias médicas con desarrollo de letalidad (Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2006, 2008, De Sousa y Borges 2009, Borges *et al.* 2010, D'Suze *et al.* 2011, Mazzei de Dávila *et al.* 2011, Borges *et al.* 2020). En contraste, los accidentes causados por *R. laticauda* son benignos. La acción de su veneno es

fundamentalmente local, con signos y síntomas transitorios como dolor, edema y sensación de quemadura y parestesia en el área anatómica donde ocurrió el contacto accidental con el artrópodo (Dao 1966, Borges 1996, De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2007, De Sousa y Borges 2009). No obstante, como ya fue comentado, dada su amplia distribución en el territorio nacional, esta especie quizá es la responsable de la mayoría de los casos de contacto con escorpiones en Venezuela sin el desarrollo de consecuencias clínicas y/o fatales (Borges 1996, González-Sponga 1996, De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009, González-Sponga 2011).

En la literatura médica existe al presente un registro de envenenamiento (con manifestaciones locales y sistémicas leves) causado por *R. laticauda* (antes *Rhopalurus amazonicus* Lourenço, 1986) en Santarém, estado de Pará, Brasil (Fuentes-Silva *et al.* 2014) y dos por contacto accidental con el género *Jaguajir* (género afín a *Rhopalurus*); en uno de ellos estuvo involucrado *Jaguajir agamemnon* Koch, 1889 (antes *Rhopalurus agamemnon*) en la localidad de Roda Velha, municipio de São Desidério en el estado de Bahia, Brasil con el desarrollo de manifestaciones sistémicas leves (Brandão y Françoso 2010) y, en el segundo, un caso fatal por anafilaxis provocado por contacto accidental con *Jaguajir rochae* Borelli, 1910 (antes *Rhopalurus rochai*) en el municipio Catarina, estado de Ceará, Brasil (Lima Araújo Melo *et al.* 2019). El veneno de estas especies ha sido escasamente investigado; sin embargo, Abreu *et al.* (2020), aislaron, purificaron y caracterizaron dos componentes tóxicos contenidos en el veneno de *Rhopalurus crassicauda* Di Caporiacco, 1947 (= *R. laticauda* según Esposito *et al.* 2017): *a)* una novel β -neurotoxina [designada como Rc1 con una masa molecular de 6.882 Da y con especificidad sobre los canales de Na^+ dependientes de voltaje (Nav1.4, Nav1.6 y BgNav1)] y *b)* una hialuronidasa monomérica. Los autores demostraron que, tanto el veneno crudo como la neurotoxina aislada (Rc1), poseen actividad proinflamatoria *in vitro* y nociceptiva *in vivo*; indicando, asimismo, que esta información podría aportar elementos para una mejor comprensión de la fisiopatología observada en el accidente provocado por esta especie y, posiblemente, por sus especies afines.

En Cuba, el veneno de la especie endémica de escorpión *Heteroctenus junceus* Herbst, 1800 (antes *Rhopalurus junceus*) ha sido utilizado en la medicina tradicional para el tratamiento del cáncer (García-Gómez *et al.* 2011, Díaz-García *et al.* 2013)

por lo cual este veneno ha sido objeto de intensa investigación (Hernández-Betancourt *et al.* 2009, García-Gómez *et al.* 2011, Díaz-García *et al.* 2013, 2015, Rodríguez-Ravelo *et al.* 2015, Díaz-García *et al.* 2017, 2019, Yglesias-Rivera *et al.* 2019, 2020). Se ha demostrado que el veneno soluble de este arácnido no es tóxico para el ratón experimental luego de su inyección intraperitoneal (con dosis superiores a 200 mg/20 g de peso corporal) pero muy tóxico para insectos (contiene α - y β -toxinas que se unen a canales de sodio) y posee actividades de fosfolipasa, hialuronidasa y antimicrobianas (García-Gómez *et al.* 2011). Además de poseer toxicidad selectiva y diferencial contra algunos tipos de células de cáncer epitelial, desarrollando apoptosis celular y necrosis del tejido tumoral (Díaz-García *et al.* 2013, 2017, Yglesias-Rivera *et al.* 2019, 2020).

Para el estado Falcón, este trabajo indicaría el tercer hallazgo documentado de un escorpión en el interior de la vivienda humana. Aunque *R. laticauda* posee un veneno clínicamente benigno, sería interesante evaluar en profundidad la toxicidad de su veneno desde el punto de vista bioquímico y farmacológico y ampliar los conocimientos de su ecología y estructura poblacional, al tenerse reportes que venenos de especies con escasa relevancia clínica pueden contener componentes de utilidad biotecnológica (Ahamadi *et al.* 2020). Con relación a la ecología, Morocoima *et al.* (2011) demostraron simpatria de *R. laticauda* con *Rhodnius prolixus* Stål, 1859 y *Triatoma maculata* Erichson, 1848 (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) en plantas de palma (*Cocos nucifera* – palma de coco y *Acrocomia aculeata* – palma corozo). Estas especies de triatomíneos son vectores comprobados de *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* (Kinetoplastida, Trypanosomatidae) causante de la enfermedad de Chagas en humanos.

Bechara y Liria (2012) han propuesto la conveniencia de utilizar morfometría geométrica como herramienta de apoyo a la sistemática de los escorpiones venezolanos incluyendo a *R. laticauda*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU CB, BORDON KCF, CERNI FA, OLIVEIRA IS, BALENZUELA C, ALEXANDRE-SILVA GM, ZOCCAL KF, REIS MB, WIEZEL GA, PEIGNEUR S, PINHEIRO-JÚNIOR EL, TYTGAT J, CUNHA TM, QUINTON L, FACCIOLI LH, ARANTES EC, ZOTTICH U, PUCCA MB. 2020. Pioneering study on *Rhopalurus crassicauda* scorpion venom: Isolation and characterization of the major toxin and hyaluronidase. *Front. Immunol.* 11:2011. doi:10.3389/fimmu.2020.02011.
- AHMADI S, KNERR JM, ARGEMI L, BORDON KCF, PUCCA MB, CERNI FA, ARANTES EC, ÇALIŞKAN F, LAUSTSEN AH. 2020. Scorpion venom: detriments and benefits. *Biomedicines.* 8(5):118.
- BECHARA WY, LIRIA J. 2012. Morfometría geométrica en cinco especies de Buthidae y Scorpionidae (Arachnida: Scorpiones) de Venezuela. *Rev. Mex. Biodivers.* 83:421-431.
- BORGES A. 1996. Escorpionismo en Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 16(3):65-75.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. *Rev. Fac. Farmacia (Caracas).* 69(1-2):15-27.
- BORGES A, GARCÍA C, LUGO E, ALFONSO M, JOWERS M, OP DEN CAMP H. 2006. Diversity of long-chain in *Tityus zulianus* and *Tityus discrepans* (Scorpiones, Buthidae): molecular, immunological, and mass spectral analyses. *Comp. Biochem. Physiol. C Toxicol. Pharmacol.* 142(3-4):240-252.
- BORGES A, DE SOUSA L, ESPINOZA J, MARTINS MELO M, SANTOS R, KALAPOTHAKIS E, VALADARES D, CHÁVEZ-OLORTEGUI C. 2008. Characterization of *Tityus* scorpion venoms using synaptosome binding assays and reactivity towards Venezuelan and Brazilian antivenoms. *Toxicon.* 51(1):66-79.
- BORGES A, ROJAS-RUNJAIC FJM, DIEZ N, FAKS J, OP DEN CAMP H, DE SOUSA L. 2010. Envenomation by the scorpion *Tityus breweri* in the Guayana Shield, Venezuela: Report of a case, efficacy and reactivity of antivenom, and proposal for a toxinological partitioning of the Venezuelan scorpion fauna. *Wilderness Environ. Med.* 21(4):282-290.
- BORGES A, LOMONTE B, ANGULO Y, ACOSTA DE PATIÑO H, PASCALE JM, OTERO R, MIRANDA RJ, DE SOUSA L, GRAHAM MR, GÓMEZ A, PARDAL PO, ISHIKAWA E, BONILLA F, CASTILLO A, MACHADO DE ÁVILA RA, GÓMEZ JP, CAROLÓPEZ JA. 2020. Venom diversity in the Neotropical scorpion genus *Tityus*: Implications for antivenom design emerging from molecular and immunochemical analyses across endemic areas of scorpionism. *Acta Trop.* 204:105346.

- BRANDÃO RA, FRANÇO SO RD. 2010. Accidente por *Rhopalurus agamemnon* (Koch, 1839) (Scorpiones, Buthidae). *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 43(3):342-334.
- CAZORLA D, DE SOUSA L, MORALES-MORENO P. 2020a. Accidente causado por *Tityus falconensis* González-Sponga, 1974 (Scorpiones, Buthidae) en La Peña, Sierra de San Luis, estado Falcón, Venezuela. *Acta Toxicol. Argent.* 28(1):13-18.
- CAZORLA D, MORALES-MORENO P, DE SOUSA L. 2020b. Presencia intradomiciliar de *Tarsoporus flavus* González-Sponga, 1983 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) en la ciudad de Coro, estado Falcón, Venezuela. *Saber.* 32:152-156.
- CAZORLA-PERFETTI D, MORALES-MORENO P. 2017. Presencia intradomiciliar del ciempiés *Rhysida celeris* (Chilopoda: Scolopendridae) en el semiárido periurbano del estado Falcón, Venezuela. *Saber.* 29:794-800.
- DAO L. 1966. Picaduras por alacranes y ciempiés. *Tribuna Médica (Caracas).* 4:6-8.
- D'SUZE G, SEVCIK C, BRAZÓN J. 2011. Fisiopatología inducida por el veneno de alacranes del género *Tityus* de Venezuela. *En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA-SOLIS JF (Ed.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon, SA de CV, Dicresa, Ciudad de México, México, pp. 31-63.*
- DE SOUSA L, BORGES A. 2009. Escorpiones y escorpionismo en Venezuela. *En: ARRIVILLAGA J, EL SOUKI M, HERRERA B. (Eds.). Enfoques y Temáticas en Entomología. Ediciones Astrodata, Caracas, Venezuela, pp. 154-165.*
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, BOADAS J, KIRIAKOS D, BOADAS J, MARCANO J, BORGES A, DE LOS RIOS M. 2007. Scorpionism due to *Tityus neoespartanus* (Scorpiones, Buthidae) on Margarita Island, northeastern Venezuela. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 40(6):681-685.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, PÉREZ DI GAETA P, ROMERO L, QUIROGA M. 2009. Evaluación de la actividad biológica del veneno de *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae) en el modelo C57BL/6. *Saber.* 21(1):47-59.
- DÍAZ-GARCÍA A, MORIER-DÍAZ L, FRIÓN-HERRERA Y, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, CABALLERO-LORENZO Y, MENDOZA-LLANES D, RIQUENES-GARLOBO Y, FRAGA-CASTRO JA. 2013. *In vitro* anticancer effect of venom from Cuban scorpion *Rhopalurus junceus* against a panel of human cancer cell lines. *J. Venom Res.* 4:5-12.
- DÍAZ-GARCÍA A, RUIZ-FUENTES J, YGLESIAS-RIVERA A, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, RIQUENES-GARLOBO O, FRAGA-CASTRO J. 2015. Enzymatic analysis of venom from Cuban scorpion *Rhopalurus junceus*. *J. Venom Res.* 6:11-18.
- DÍAZ-GARCÍA A, RUIZ-FUENTES JL, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, FRAGA-CASTRO JA. 2017. *Rhopalurus junceus* scorpion venom induces apoptosis in the triple negative human breast cancer cell line MDA-MB-231. *J. Venom Res.* 8:9-13.
- DÍAZ-GARCÍA A, YGLESIAS-RIVERA A, RUIZ-FUENTES JL, OCHOA-CARDENTY R, TORRES-VILTRES JR, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, GÓMEZ-PEÑA T. 2019. Effect of frequency of *Rhopalurus junceus* scorpion venom collection on protein content and biological activity. *Trends Med.* 19:1-5.
- ESPOSITO LA, YAMAGUTI HY, SOUZA CA, PINTO-DA-ROCHA R, PRENDINI L. 2017. Systematic revision of the neotropical club-tailed scorpions, *Physoctonus*, *Rhopalurus*, and *Troglorhopalurus*, revalidation of *Heteroctenus*, and descriptions of two new genera and three new species (Buthidae: Rhopalurusinae). *Bul. Amer. Mus. Natur. Hist.* 415:1-134.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSI JR J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 670.
- FRANCKE O. 2019. Conspectus genericus scorpionorum 1758-1985 (Arachnida: Scorpiones) updated through 2018. *Zootaxa.* 4657(1):001-056.
- FUENTES-SILVA D, SANTOS-JR AP, STOLARZ OLIVEIRA J. 2014. Envenomation caused by

- Rhopalurus amazonicus* Lourenço, 1986 (Scorpiones, Buthidae) in Pará State, Brazil. J. Venom. Anim. Toxins Incl. Trop. Dis. 20:52.
- GARCÍA-GÓMEZ BI, CORONAS FIV, RESTANO-CASSULINI, RODRÍGUEZ RR, POSSANI LD. 2011. Biochemical and molecular characterization of the venom from the Cuban scorpion *Rhopalurus junceus*. Toxicon 58(1):18-27.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1984. Escorpiones de Venezuela. Cuadernos Lagoven. Editorial Cromotip, Caracas, Venezuela, pp. 129.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1996. Guía para identificar escorpiones de Venezuela. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela, pp. 204.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 2011. Escorpiones, características, distribución geográfica y comentarios generales. En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA-SOLIS JF (Ed.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon, SA de CV, Dicresa, Ciudad de México, México, pp. 65-114.
- GUINAND A, CORTÉS H, D'SUZE G, DÍAZ P, SEVCIK C, GONZÁLEZ-SPONGA M, EDUARTE G. 2004. Escorpionismo del género *Tityus* en la sierra falconiana y su correlación con la liberación de mediadores inflamatorios y enzimas cardíacas. Gac. Méd. Caracas. 112(2):131-138.
- HERNÁNDEZ-BETANCOURT O, COMPTE AO, QUESADA-LEIVA L, RODRÍGUEZ-PARGAS A. 2009. Caracterización electroforética y cromatográfica del veneno del alacrán *Rhopalurus junceus*. Revista Archivo Médico de Camagüey. 13(6):1-8.
- LIMA ARAÚJO MELO IM, DIAS RAMALHO R, VIEIRA BEZERRA MM, DE OLIVEIRA FILHO IE, MEDEIROS CR, DA COSTA GADELHA MA, PEREIRA DE OLIVEIRA PARDAL P. 2019. Fatal anaphylaxis to *Jaguajir rochae* (Borelli, 1910) (Scorpiones, Buthidae) in Brazil: a case report. Rev. Patol. Trop. 48(3):187-194.
- MANZANILLA J, DE SOUSA L. 2003. Ecología y distribución de *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae) en Venezuela. Saber. 15(1-2):3-14.
- MANZANILLA J, DE SOUSA L, QUIROGA M, LÓPEZ H, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2002. Morfología externa de *Rhopalurus laticauda* (Scorpiones: Buthidae). Saber. 14(2):94-102.
- MAZZEI DE DÁVILA C, DÁVILA-SPINETTI DF, RAMONIS-PERAZI P, DONIS JH, SANTIAGO J, VILLARROEL V, ARATA DE BELLARBA G. 2011. Epidemiología, clínica y terapéutica del accidente escorpiónico en Venezuela. En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA-SOLIS JF (Ed.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon, SA de CV, Dicresa, Ciudad de México, México, pp.115-146.
- MOROCHOIMA A, DE SOUSA L, HERRERA L, ROJAS L, VILLALOBOS M, CHIQUE J, BARROYETA R, BÓNOLI S. 2011. Simpatría de triatomíneos (Reduviidae) y escorpiones (Buthidae) en *Cocos nucifera* y *Acrocomia aculeata* (Aracaceae) de Anzoátegui, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 51(2):187-198.
- ORTIZ N. 1985. Actividad biológica del veneno de escorpión (*Rhopalurus laticauda*) en ratones. Determinación de la dosis letal cincuenta (DL₅₀). Ciudad Bolívar, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Medicina, Departamento de Ciencias Fisiológicas [Disertación-Grado Médico Cirujano], pp. 55.
- REED LJ, MUENCH H. 1938. A simple method of estimating percent end points. Am. J. Hyg. 27:493-497.
- REIN JO. 2017. The Scorpion Files. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology. Available at: <<https://www.ntnu.no/ub/scorpion-files/>>. Accessed 4-21-2019.
- REYES-LUGO M, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2001. Scorpion envenoming by *Tityus discrepans* Pocock, 1897 in the Northern Coastal Region of Venezuela. Rev. Cient. FCV-LUZ. 11(5):412-417.
- RODRÍGUEZ-RAVELO R, BATISTA CV, CORONAS FI, Zamudio FZ, Hernández-Orihuela L, Espinosa-López G, Ruiz-Urquila A, Possani LD. 2015. Comparative proteomic analysis of male and female venoms from the Cuban scorpion *Rhopalurus junceus*. Toxicon. 107(Pt B):327-334.
- RODRÍGUEZ-TORRES G, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2007. Sobre el hallazgo

- del alacrán (*Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876) en una inusitada área geográfica. Arch. Venez. Med. Trop. 5(1):70-82.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, DE SOUSA L. 2007. Catálogo de los escorpiones de Venezuela (Arachnida: Scorpiones). Bol. SEA. 40:281-307.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, BECERRA A. 2008. Diversidad y distribución geográfica de la escorpiofauna del estado Zulia, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 42(4):461-477.
- TERUEL R, RONCALLO CA. 2008. Rare or poorly known scorpions from Colombia. III. On the taxonomy and distribution of *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae), with description of a new species of the genus. Euscorpius. 68:1-12.
- TERUEL R, COZIJN MAC. 2013. On the distribution of the genus *Rhopalurus* Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae) in the southern Caribbean islands. Euscorpius. 179:1-6.
- YGLASIAS-RIVERA A, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, DÍAZ-GARCÍA, A. 2019. Synergistic effect of *Rhopalurus junceus* scorpion venom combined with conventional cytostatics in cervical cancer cell line HeLa. J. Pharm. Pharmacogn. Res. 7(1):67-76.
- YGLASIAS-RIVERA A, RUBIO SUÁREZ A, TORRES-VILTRES JR, OCHOA-CARDENTY R, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, GARCÍA-OLIVA G, YBALMEA GÓMEZ Y, PUPO ANTÚNEZ M. 2020. Cytotoxic effect of *Rhopalurus junceus* scorpion venoms on the HeLa cell line. Glob. J. Med. Res. (F). 20(10, Version I):13-19.